

Modèles de diffusion pour la super-résolution en télédétection : cadre unifié et résultats expérimentaux

Mohamed Aymen BEN KHALIFA¹, Mourad EL KOUNDI², et Imed Riadh FARAH^{1,3}

¹ ¹ Laboratoire RIADI, ENSI, Univ. Manouba, Tunisie
mohamedaymen.benkhalifa@gmail.com

² ² École d'aviation de Borj el Amri, Tunisie

³ ³ MSE École d'ingénieurs de Manouba, Tunisie

Résumé Les modèles de diffusion (DM) sont une alternative robuste aux CNN/GAN pour la super-résolution spatiale en télédétection (RSSR). Cette revue formalise la RSSR comme problème inverse, propose une taxonomie unifiée (DDPM, SGM, SDE, variantes latentes), et présente une évaluation comparative sur NWPU-RESISC45 et UC Merced (facteur 4×). EDiffSR atteint le meilleur compromis PSNR/SSIM (~27,5 dB, 0,73) avec une inférence rapide (~5,8s), tandis qu'IDM donne la meilleure qualité perceptuelle (LPIPS 0,28).

Mots-clés : Modèles de diffusion, télédétection, super-résolution.

1 Introduction

La télédétection (RS) souffre de limitations matérielles. L'apprentissage profond a transformé la super-résolution (RSSR) via CNN, GAN et Transformers, mais souffre d'instabilité [9]. Les modèles de diffusion (DM) inversent progressivement un bruit gaussien, offrant un apprentissage stable et une haute fidélité. **Contributions** : (1) formalisation rigoureuse de la RSSR par diffusion, (2) taxonomie unifiée, (3) évaluation comparative avec métriques PSNR, SSIM, LPIPS et analyse qualitative, (4) analyse du compromis distorsion-efficacité-perception.

2 Fondements théoriques des DM pour la SR

2.1 Modèle de dégradation

Soit X l'image HR. La dégradation physique s'écrit : $y = (X \otimes k) \downarrow_s + n$, avec k noyau de flou, s facteur de sous-échantillonnage, $n \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$ [1].

2.2 Processus de diffusion (DDPM)

Les DM définissent une chaîne de Markov sur $t = 0, \dots, T$ [3]. Le processus direct bruité : $q(x_t|x_{t-1}) = \mathcal{N}(x_t; \sqrt{1 - \beta_t}x_{t-1}, \beta_t I)$. En reparamétrant :

$$x_t = \sqrt{\bar{\alpha}_t}x_0 + \sqrt{1 - \bar{\alpha}_t}\varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, I), \quad (1)$$

avec $\bar{\alpha}_t = \prod_{s=1}^t (1 - \beta_s)$. Le processus inverse apprend à débruiter : $p_\theta(x_{t-1}|x_t, y) = \mathcal{N}(x_{t-1}; \mu_\theta(x_t, t, y), \Sigma_\theta)$. La perte se réduit à :

$$\mathcal{L}_{\text{simple}} = \mathbb{E}_{t, x_0, \varepsilon} [\|\varepsilon - \varepsilon_\theta(x_t, t, y)\|^2]. \quad (2)$$

La figure 1 illustre ce schéma avant-arrière.

FIGURE 1. Processus direct (bruitage) et inverse (débruitage) des DM. [4]

2.3 Modèles basés sur le score (SGM) et SDE

Les SGM [6] estiment le score $\nabla_x \log p_t(x)$ via un réseau s_θ . L'échantillonnage utilise la dynamique de Langevin recuite. Les SDE [7] unifient DDPM et SGM en temps continu : $dx = f(x, t)dt + g(t)d\omega$, avec un processus inverse faisant intervenir le score. En SR, le conditionnement à l'image LR y est réalisé par concaténation ou attention croisée.

3 Taxonomie des modèles

La figure 2 présente notre taxonomie. **DDPM** [3] : discrets, perte simple (SR3, EDiffSR). **SGM** [6] : apprentissage du score, échantillonnage flexible. **SDE** [7] : cadre continu unifié. **Autres** : diffusion latente (StableSR [8]), SR à échelle continue (IDM [2]), spécialisés RS (StableShip-SR [5], DiffusionSat [10]). La figure 3 détaille le pipeline d'un DDPM.

FIGURE 2. Pipeline d'apprentissage d'un DDPM : prédiction du bruit ε_θ .

FIGURE 3. Taxonomie des techniques de SR basées sur la diffusion.

4 Évaluation expérimentale

4.1 Protocole

Données : NWPU-RESISC45 (31 500 images, 256×256) et UC Merced (2 100 images, 256×256). **Dégradation** : sous-échantillonnage bicubique $4 \times$ ($64 \rightarrow 256$), flou gaussien, bruit additif. **Métriques** : PSNR, SSIM [12], LPIPS [11]. **Modèles** : EDiffSR, SR3, ResDiff, IDM. GPU Tesla P100.

4.2 Résultats quantitatifs

Le tableau 1 montre qu'EDiffSR domine en PSNR/SSIM et en rapidité (~ 6 s). IDM offre le meilleur LPIPS. SR3 et ResDiff sont très lents (85–167 s).

TABLE 1. Comparaison quantitative (suréchantillonnage $4 \times$). Meilleur en gras.

Méthode	PSNR \uparrow	SSIM \uparrow	LPIPS \downarrow	Temps (s) \downarrow
UC Merced				
EDiffSR	27,54	0,73	0,31	5,87
SR3	25,77	0,68	0,41	85,0
ResDiff	25,73	0,70	0,40	167
IDM	26,85	0,72	0,28	42,5
NWPU-RESISC45				
EDiffSR	27,53	0,68	0,37	5,85
SR3	26,32	0,67	0,45	85,0
ResDiff	26,30	0,66	0,44	167
IDM	26,90	0,69	0,33	42,0

4.3 Résultats qualitatifs

La figure 4 illustre les reconstructions sur UC Merced. EDiffSR produit des contours nets et peu d’artefacts. IDM offre une texture plus naturelle (LPIPS plus bas). SR3 et ResDiff présentent un sur-lissage.

FIGURE 4. Comparaison qualitative sur UC Merced. EDiffSR préserve les structures, IDM améliore la texture.

4.4 Discussion

Nos résultats mettent en évidence un compromis distorsion–perception–efficacité. EDiffSR optimise distorsion et rapidité, IDM privilégie la perception, SR3/ResDiff sont inefficaces. L’optimisation du débruitage permet de descendre sous les 6 s, ouvrant la voie à des déploiements embarqués.

5 Conclusion et perspectives

Nous avons formalisé la RSSR par diffusion avec une base théorique solide (DDPM, SGM, SDE), proposé une taxonomie et évalué plusieurs modèles. Perspectives : accélération par distillation, contraintes physiques, diffusion latente contrainte.

Références

1. S. M. A. Bashir, Y. Wang, M. Khan, and Y. Niu. A comprehensive review of deep learning-based single image super-resolution. *PeerJ Computer Science*, 7 :e621, 2021.

2. S. Gao et al. Implicit diffusion models for continuous super-resolution. In *2023 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, pages 10021–10030, 2023.
3. J. Ho, A. Jain, and P. Abbeel. Denoising diffusion probabilistic models. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 6840–6851, 2020.
4. B. B. Moser, A. S. Shanbhag, F. Raue, S. Frolov, S. Palacio, and A. Dengel. Diffusion models, image super-resolution, and everything : A survey. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*, 36(7) :11793–11813, 2025.
5. L. Sigillo, R. F. Gramaccioni, A. Nicolosi, and D. Comminiello. Ship in sight : Diffusion models for ship-image super resolution. In *2024 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN)*, pages 1–8, 2024.
6. Y. Song and S. Ermon. Generative modeling by estimating gradients of the data distribution. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, 2019.
7. Y. Song, J. Sohl-Dickstein, D. P. Kingma, A. Kumar, S. Ermon, and B. Poole. Modélisation générative basée sur les scores via des équations différentielles stochastiques. *arXiv preprint arXiv :2011.13456*, 2020.
8. J. Wang, Z. Yue, S. Zhou, K. C. K. Chan, and C. C. Loy. Exploiting diffusion prior for real-world image super-resolution. *International Journal of Computer Vision*, 132(12) :5929–5949, 2024.
9. X. Wang et al. A review of image super-resolution approaches based on deep learning and applications in remote sensing. *Remote Sensing*, 14(21), 2022.
10. S. Yang, T. Sui, and Q. Huang. Geoawarediffsr : super-résolution par télédétection tenant compte du contexte géospatial avec des a priori de diffusion et des contraintes multimodales pour la cartographie des cultures. *GIScience & Remote Sensing*, 62(1) :2597564, 2025.
11. R. Zhang, P. Isola, A. A. Efros, E. Shechtman, and O. Wang. The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric. In *2018 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 586–595, 2018.
12. W. Zhou, A. C. Bovik, H. R. Sheikh, and E. P. Simoncelli. Image quality assessment : from error visibility to structural similarity. *IEEE Transactions on Image Processing*, 13(4) :600–612, 2004.